

- a. het firmacontract op 1 Mei 1925 nog niet was verbroken;
- b. het bedrijf nog geheel klaar was voor onmiddellijke hervatting der productie;
- c. er nog arbeiders in dienst waren voor de bewaking en verzorging van de gebouwen en machines;
- d. er nog debiteuren waren te innen.

De Raad van Beroep was van meening dat voor het verbreken van het firmacontract een uitdrukkelijke overeenkomst van de vennoten niet noodig en zelfs van geen belang is. Het besluit tot liquidatie wordt door de vennoten genomen met de bedoeling na de liquidatie geen handelingen meer te verrichten welke tot het doel der vennootschap behoorden, zoodat de vennootschap na de liquidatie door stilzwijgende overeenkomst heeft opgehouden te bestaan.

De overige aangevoerde punten doen zich voor, zoowel bij liquidatie met bedoeling tot algeheele beëindiging van het bedrijf als bij tijdelijke stopzetting. Om na te gaan welk van beide gevallen aanwezig is, moet worden gezocht naar het, ten tijde van het stilleggen der fabriek, bij de vennoten bestaande voornemen. Uit de aangevoerde feiten volgt niet dat de vennoten in November 1924 niet de algeheele beëindiging van het bedrijf hebben gewild. Integendeel is den Raad van eenig voornemen van de vennoten, om het bedrijf later weer te hervatten, niet gebleken; dit ook meer in overeenstemming met den toen bestaanden slechten toestand en vooruitzichten in de betrokken branche. De Raad neemt dan ook de staking van het bedrijf aan op grond van het feit dat het produceeren en handeldrijven vóór 1 Mei 1925 was beëindigd en van het redelijkerwijze aan te nemen voornemen van de vennoten tot algeheele beëindiging van het bedrijf.

Op grond van het bovenstaande kan dus worden geconcludeerd dat in den zin der wet een bedrijf is gestaakt, nadat de voorraden geheel zijn verkocht en de deelgerechtigden in het bedrijf niet het voornemen hebben het bedrijf later te hervatten.

* * *

Het bovenstaande geldt alleen voor een bedrijf dat niet in een zelfstandige rechtspersoon is ingebracht. Voor bedrijven waarbij dit wel het geval is, ligt de zaak als volgt. Uitgezonderd stichtingen vallen geen binnen het Rijk gevestigde rechtspersonen onder de inkomstenbelasting. Wanneer deze rechtspersonen hun bedrijf staken is alleen artikel 6 der wet op de dividend- en tantiëmebelasting van belang — deze wet is niet gebaseerd op de bronnentheorie — dat bepaalt dat hetgeen boven het gestorte kapitaal (voorzoover het nog niet is terugbetaald) bij liquidatie wordt uitgekeerd aan deze belasting is onderworpen. Ik wil echter nog nagaan welke gevolgen het staken van het bedrijf van de rechtspersoon heeft voor de deelgerechtigden in zijn winst.

Een kenmerk van een bron van inkomen is dat zij een zuivere opbrengst kan, en in den regel ook zal, geven. Zou zij tijdelijk geen zuivere opbrengst geven dan tast deze omstandigheid het karakter van bron van inkomen niet aan. Zoo is in B 4857 de functie van consul-generaal niet als bron van inkomen aangemerkt omdat tevoren reeds vaststond dat de uitgaven steeds de baten zouden overtreffen. En in B 5414 is beslist dat het ten gebuik afstaan van gemeubileerde kamers tegen zekere vergoeding, doch zonder dat daartoe in beginsel geldelijk voordeel wordt beoogd, niet als bron van inkomen kan worden aangemerkt.

Volgens dezelfde redeneering werd in B 3366 beslist dat de aandelen van een N.V., die in liquidatie is, waarvan vaststaat dat zij nimmer meer eenige inkomsten kunnen opleveren,

geen bronnen van inkomen meer zijn. En in B 3600 geeft de Hooge Raad als zijn meening te kennen dat de aandelen van een N.V. geen bronnen van inkomen meer zijn, zoodra vaststaat dat daarop in geen geval meer dan hun nominale waarde zal worden uitgekeerd. Vóór dat moment zijn de aandelen van een liquideerende N.V. nog bronnen van inkomen omdat ook na het liquidatiebesluit winst, door de N.V. vóór of na dit besluit behaald, aan de aandeelhouders kan worden uitgekeerd en de aard van het dividend niet door voornoemd besluit verandert (B 4269). Het al of niet staken van het bedrijf is hierbij van geen belang omdat het dividend geen opbrengst is van de bron bedrijf doch opbrengst van roerend kapitaal (aandelen).

Tot welke consequenties dit verschil voert, kan worden gedemonstreerd met het geval dat behandeld is in B 3351. De belanghebbende is beheerend vennoot van een commanditaire vennootschap op aandelen en commissaris van een N.V. Als beheerend vennoot is het bedrijf der commanditaire vennootschap zijn bron van inkomen; als commissaris is niet het bedrijf der N.V. doch het commissariaat de bron. Beide vennootschappen exploiteeren een suikerfabriek. In Februari 1918 wordt besloten beide vennootschappen te liquideeren; op 1 Maart 1918 worden de fabrieken der beide vennootschappen verkocht en geleverd. Op 31 Mei 1918 zijn alle voorraden der twee vennootschappen verkocht doch tengevolge van regeeringsvoorschriften in die dagen voor suiker wordt het afsluiten der liquidatierekeningen van beide vennootschappen vertraagd. De strijdvraag is nu of 1 Mei 1919 de bronnen als beheerend vennoot en als commissaris nog bestaan of zijn gestaakt.

In de eerste plaats moet er op worden gewezen dat deze vraag niet op 1 Mei 1918 is gesteld omdat toen de voorraden nog niet geheel waren verkocht. Dit was wel het geval op 1 Mei 1919 zoodat toen het bedrijf der commanditaire vennootschap en dus de bron als beheerend vennoot was gestaakt en de beheerend vennoot behoefde voor het belastingjaar 1919/20 geen rekening meer te houden met het resultaat der commanditaire vennootschap over 1918 of het toen laatstverloopen boekjaar.

Of de N.V. vóór 1 Mei 1919 haar bedrijf had gestaakt is niet van het minste belang; immers dit bedrijf is voor belanghebbende geen bron van inkomen. Op 1 Mei 1919 bestaat de N.V. nog omdat haar liquidatie toen nog niet was beëindigd. Daar belanghebbende op 1 Mei 1919 nog commissaris was, bestaat op dezen datum de bron commissariaat nog wel, zoodat het als zoodanig in 1918 genoten inkomen wel moet worden aangegeven.

Ik hoop met het bovenstaande eenig inzicht in de behandelde materie te hebben gegeven. Tevens hoop ik er in geslaagd te zijn aan te toonen dat het belastingrecht soms tot, voor leken onbegrijpelijke, conclusies voert. Wanneer de bronnentheorie niet bestond, zou een groot deel van dit onbegrijpelijke zijn opgeheven. Tevens zouden dan de, nu vaak voor de schatkist zoo nadelige, kunstmatige stakingen van een bron — welke meestal plaats hebben na een jaar met veel winst — doelloos worden, tot schade van de betrokken ondernemers en de belastingconsulenten doch tot heil van het algemeen.

W. WESTRA

BOEKBEOORDEELING

Grondslagen van kostprijsberekening en fabrieksboekhouding door P. J. Potgieser.

De schrijver vangt zijn werk aan met de mededeling, dat hij niet naar exacte definiëring van zijn kostprijsbegrip streeft, doch wil volstaan met wat in het algemene spraakgebruik daarvoor doorgaat. Afgaande op de verdere inhoud van het boek schijnt het, dat de schrijver dit beginsel voor al zijn begrippen

heeft gehuldigd. Ik kan mij met deze houding bezwaarlijk verenigen. Exacte begripsbepaling is een eis, die ten allen tijde moet worden gesteld, wil men niet in onduidelijkheid en verwarring vervallen. Zulks komt ook in dit boek van *Potgieser* tot uiting, zoals ik bij enkele begrippen zal aantonen.

Intussen behoeven wij t.a.v. de in schr.'s inleiding aangevoerde begrippen zelfs het terrein van het spraakgebruik niet te verlaten om voor een aantal twijfelachtigheden te blijven staan. Zo betwijfel ik of in het spraakgebruik het begrip kostprijs altijd beperkt is tot het totaal van de kosten van de *industriële* onderneming (p.1.). En, lezen wij schrijvers probleemstelling, waarin hij zegt te willen onderzoeken „welke kosten dan wel als uitgangspunt moeten worden genomen, daarna op welke wijze deze kosten over de productie-kosten moeten worden verdeeld (?) en tenslotte hoe uit dit totaal-eijfer (?) de kostprijs per eenheid product moet worden vastgesteld”, dan treffen ons ook hier tal van onduidelijkheden.

In hoofdstuk I beantwoordt schr. dan de vraag, welke kosten het uitgangspunt van de calculatie vormen. Hij onderscheidt daartoe de kosten in 3 groepen, eigenlijke productiekosten, verkoopkosten en algemene kosten. Gelukkig is deze indeling niet. Zo zijn alle drie groepen productiekosten, bovendien zijn de verkoopkosten tevens algemene kosten! De aanduiding „eigenlijke productiekosten” (waar blijven de „oneigenlijke” productiekosten?) dient dan ook slechts ter camouflage van de gebrekkige begripsbepaling. Overigens schijnt het me onbetwistbaar, dat schrijver hier de verkoopkosten bij de kosten indeelt. Op p. 12 echter behoren ze plotseling niet tot de kostprijs, „die tot de productie beperkt dient te blijven”. Motivering: 1e. het zijn kosten van een „geheel andere bedrijfsverrichting (!), n.l. die van den afzet.” Als zodanig komen zij „eenvoudig van de bruto-opbrengst in mindering”. 2e. „in elk afzetgebied zullen de verkoopkosten anders (!) zijn.” Ik laat deze motivering voor wat ze is en volsta met te constateren, dat de opvatting als zouden er kosten zijn die geen deel uitmaken van de kostprijs in strijd is met schrijvers kostprijsbegrip, dat hij immers definieerde als het totaal van de kosten.

De „eigenlijke productiekosten” van *Potgieser* bestaan uit de kosten van materialen, arbeid, technische hulpmiddelen (schrijver bedoelt duurzame productiemiddelen) en algemene productie-leiding. Een belangrijk deel van het betoog wordt besteed aan het waarde-beginsel, dat aan de berekening ten grondslag moet liggen. Schrijver is er nochtans niet in geslaagd om duidelijk te maken welke waarde hij op het oog heeft. Zo stelt schr. bij de bespreking van materiaalkosten tegenover elkaar de marktprijs geldend op het moment van verkoop en de offers naar de waarde-maatstaf van het moment waarop de benodigde nuttigheden worden verkregen. Bij de arbeidskosten bepleit schr. toepassing van het beginsel van de normale economische waarde; bij de werktuigen stelt schr. vervangingswaarde en verkrijgingswaarde tegenover elkaar. Weer later (p. 33) spreekt schr. van economische waarde in tegenstelling met historische waarde. Al deze onderscheidene begrippen worden niet gemotiveerd, (men zie b.v. p. 10 „Beide begrippen zullen geen toelichting behoeven”!), slechts wordt hun werking aan voorbeelden geïllustreerd. Merkwaardig is, dat schr. meent nu te kunnen spreken (p. 41) van een „door ons ontwikkelde theorie der vervangingswaarde”, tot welke men nota bene „practisch” komt bij toepassing van de „calculatiewaarde” van *Schmalenbach*! In Nederland is de theorie van de vervangingswaarde overigens verbonden aan de naam *Limperg*, die ik uitsluitend vermeld vind op p. 33, waar schr. opmerkt dat „in de vaststelling van de economische waarde *Limperg* en *Schmalenbach* uiteenlopen”, en dan vervolgt „waarvoor wij verwijzen naar hfd. V waar we deze materie uitvoerig behandelen”. Naar deze uiteenzetting van de ver-

schilpunten heb ik echter tevergeefs gezocht. Mocht de schrijver, wiens standpunt t.o.v. het waardebeginsel ik dus niet heb kunnen vaststellen, inderdaad de vervangingswaarde bedoeld hebben, zo wil ik opmerken dat schr. zich met betrekking tot de theorie van de vervangingswaarde aan een tweetal aperte onjuistheden schuldig maakt. In de eerste plaats volgt uit de theorie van de vervangingswaarde nog niet als „consequente toepassing van de door ons weergegeven gedragslijn t.a.v. alle kostprijs-elementen”, dat rente in de kostprijs moet worden opgenomen (p. 8). In de tweede plaats is schr. onjuist wanneer hij meent, dat de economische veroudering van het werktuig zijn speciale uitdrukking zal vinden in de „vervreemdingswaarde” (?) van het actief (p. 12). De veroudering vindt n.l. zijn speciale uitdrukking juist in de vervangingswaarde van het werktuig.

Ik stap hiermede af van de bespreking van schr.'s kostprijsbegrip en waardebegrip en ga over tot hoofdstuk II, waarin schr. de verdeling van de kosten over de productiesoorten behandelt. Schr. begint met de bedrijven te onderscheiden naar hun technologische structuur. Dit is inderdaad uitermate belangrijk, omdat de technologische structuur van het bedrijf van grote invloed is op de waarneming en de verbijzondering van de kosten. Het is daarom jammer, dat schr. het bij de onderscheiding laat en in dit deel feitelijk niet meer met zijn begrippen werkt. De schrijver onderscheidt bedrijven met massa-productie, stukproductie en serie-stuk-productie. Allereerst wil ik opmerken, dat schr. de serie-massaproductie, welke technisch zowel als economisch van geheel ander karakter is dan de overige, heeft vergeten. De begripsbepaling dezer productiesoorten is overigens volstrekt onhoudbaar. Is de omschrijving van de serie-stukproductie („bedrijven met wisselende series producten”) reeds onvoldoende om bovengenoemde reden, zo is de omschrijving van massa-productie als „bedrijven met slechts één eindproduct” zelfs niet van ondoordachttheid vrij te pleiten. Het is nu niet meer te verwonderen, dat op p. 128 de productie van regenjassen in een confectiefabriek als voorbeeld gaat dienen van stukproductie (!) en dat wij op p. 107 stuk- en serieproductie gezamenlijk omschreven vinden als de bedrijfsaard waarbij in het productieproces de voortbrenging van „meerdere” producten „bedoeld” wordt en dat daar dan tussen haakjes aan toegevoegd moet worden, dat P. geen joint products bedoelt. Schr. bespreekt in dit hoofdstuk verder verschillende omslagstelsels en eindigt met de productie-centra-methode van *Hamilton Church*, die hij op p. 23 en 24 als volgt omschrijft: „Volstreekte en logische causaliteit bestaat steeds tussehen een indirecte-kostengroep en datgene wat door deze groep onmiddellijk word geproduceerd. Al wat dus deze productie benut is rechtstreeks belastbaar; deze „producent” op gelijke wijze over zijn nuttigheidsgebruikers verdeelende, zal (daar aangenomen mag worden, dat elk offer in de totale productie rationeel is, dus tenslotte de uiteindelijke productie dient) via alle gebruikers ten slotte het eindproduct worden getroffen, waarmede het doel bereikt is.” Begrijpe, wie het begrijpen kan!

De hoofdstukken III, IV en V zijn ontleend aan *Schmalenbach*, hoofdstuk V draagt het sterkst het karakter van uittreksel. Ik laat deze hoofdstukken onbesproken teneinde niet in een discussie over de mérites van *Schmalenbach* te vervallen. Wie zich kritisch wil instellen kan in *Kleerekopers* Bedrijfs-economie (p. 410 e.v.) een uitgangspunt vinden, ook al gaat het daar over de balans-theorie.

Met een beroep op het examen-programma M.O. Boekhouden motiveert schr. dan zijn volgend hoofdstuk over marktanalyse, standaardkosten en budgetecontrôle. Een merkwaardigheid is zeker, dat terwijl de gehele uiteenzetting van de beginselen van de kostprijsberekening 60 bladzijden omvat, alleen dit hoofd-

stuk er 40 in beslag neemt, waarvan niet minder dan 30 bladzijden aan het budget van de afzet worden besteed! Deze cijferverhouding illustreert wel de mate, waarin schr. buiten zijn onderwerp is geraakt, doordat hij de techniek van de analyse van seizoen- en conjunctuursinvloeden in dit werk heeft willen opnemen. De moeite is bovendien grotendeels verspild, omdat een belangrijk deel van de berekeningen ontoegankelijk terrein blijft voor den M.O.-candidaat. Opgemerkt zij, dat indien schr. de bedoeling heeft gehad de wiskundige methode in zijn werk te demonstreren, hiertoe op het gebied van de kostprijsberekening ruimschoots gelegenheid ware geweest. De wiskundige analyse en vormgeving is uitermate belangrijk voor het vraagstuk der kostenverbijzondering en de juiste vaststelling van opslagpercentages en standaardkosten. Men leze *Kleerekopers* hoofdstuk VII. In het boek van *Potgieser* vinden we daároveň juist niets.

De schrijver gaat dan over op het tweede deel van zijn werk, de fabrieksboekhouding. Hiervoor was m'n bijzondere belangstelling opgewekt door enkele opvallende uitspraken in het eerste deel. Daar maakt schr. n.l. (p. 2 tot 4) een tegenstelling tussen de waarden waarmee de boekhouding werkt (uitgegeven kosten) en die welke in de kostprijscalculatie gebruikt worden (vervangingswaarde). Op p. 10 en 11 wordt dit standpunt gesoulineerd: ook bij de werktuigen is het mogelijk „in de boekhouding met andere waarden te werken dan in de kostprijscalculatie” waarbij het schr. juist voorkomt, „in den kostprijs (eersivering van schr.) de afschrijvingsbestanddeelen te waardeeren naar de vervangingswaarde der activa”. Allereerst wil ik wijzen op het misverstand, als zou het mogelijk zijn om boekhoudkundige beginselen te stellen tegenover bedrijfs-economische beginselen. Er zijn in die zin geen eigen beginselen van de boekhouding, die zich immers als technisch hulpmiddel van de bedrijfseconomie naar diens eisen heeft te richten. Deze z.g. boekhoudkundige beginselen blijken steeds *andere* — en vaak verouderde — bedrijfseconomische beginselen te zijn. Om niet te uitvoerig te worden verwijs ik naar *Kleerekopers* kritiek op *Schmalenbach* in § 496. *Potgieser* is het slachtoffer geworden van de reeds daar gesignaleerde methodologische fout van *Schmalenbach*. Immers, wanneer de „boekhouding” met andere waarden moet werken dan de „kostprijscalculatie” betekent dit, dat de kostprijsboekhouding een z.g. extra-comptabele zou moeten zijn. Gezien het feit, dat een goede administratieve inrichting o.m. eist een verband tussen grootboek en kostprijsberekening, was echter niet te verwachten, dat schr. nu nog een z.g. extra-comptabele kostprijsadministratie zou propageren. Schr. heeft niet getracht om deze tegenstelling in zijn betoog tot oplossing te brengen. Schr. heeft n.l. het probleem omzeild: zijn tweede deel, de fabrieksboekhouding, geeft een kostprijscalculatie op basis van de historische uitgaafprijzen! Hierdoor ontstaat een volstrekte tegenstelling tussen theoretische beginselen en technische uitwerking in dit boek. Terwijl in het eerste deel een pleidooi wordt gehouden voor het toepassen van economische waarden, normale bedrijfsdrukte, standaardkostencalculatie, productie-centra-methode en gewezen wordt op de betekenis van efficiëntiebeoordeling, budgetcontrôle, enz., beperkt het tweede deel zich tot de administratieve organisatie van een calculatie op historische basis. Het tweede deel is hiermede stellig niet van deze tijd. We moeten eisen, dat de kostprijs-theorie enige zin heeft en in de technisch-administratieve organisatie zijn praktische verwezenlijking vindt.

Wanneer schr. op zeker moment constateert (p. 136) „De kaart geeft dus nu *de volledige kostprijs* (in onze behandeling eenvoudigheidshalve geheel gebaseerd op historische waarden, de verwerking in de fabrieksboekhouding van de kosten op basis van de in „kostprijs” ontwikkelde theorie, brengt geen

princiële moeilijkheden)”, dan is zijn argument waardeloos en onjuist. Indien schr. dit probleem had doorgedaacht dan had hij o.m. moeten constateren de onjuistheid van de door hem gemaakte tegenstelling tussen boekhoudkundige en gecaleuleerde kostprijs. De tegenstelling leidt er bovendien toe, dat men de vervangingswaarde wel aanvaardt voor de kostprijsberekening doch niet voor het bepalen van het inkomen van het bedrijf. Dit onderscheid wordt door de theorie der vervangingswaarde niet erkend. Men leze hierover de discussie welke door *Bakker* en *Kleerekoper* in dit Maandblad is gevoerd. Doch ook tegen de uitwerking van de historische kostprijsadministratie bestaan tal van bezwaren. Het door schr. ontwikkelde systeem van journalisering doet elk inzicht in de beoordeling van de efficiëntie verloren gaan en stelt niet in staat tot een analyse van het bedrijfsresultaat zoals wij die tegenwoordig kunnen bereiken. Men bedenke hierbij dat de efficiëntiebeoordeling een der doelstellingen van de kostprijsberekening is, welke schr. als gelijkberechtigd erkent naast het doel een basis te vinden voor de verkoopprijs (p. 32). Het door schr. ontwikkelde rekening-systeem is volstrekt onvoldoende en geeft generlei inzicht in het verloop van het productieproces. Voor een belangrijk deel kunnen wij deze leemte hieraan toeschrijven, dat schr. geen inzicht heeft in de betekenis van het verschil tussen de categorische en organische groepering der kosten. Schr. groepeerde de kosten n.l. nog naar hun soort op momenten waarop hij reeds aan de organische groepering toe moest zijn. Zijn opslagen hebben daardoor betrekking op geheel andere groeperingen dan die, welke gebruikt zijn met betrekking tot de werkelijk gemaakte kosten.

Nu weet ik wel, dat veel van dit alles in overeenstemming is met het op dit gebied heersende traditionalisme, doch van een schrijver, die in zijn voorwoord meent: „Bij de fabrieksboekhouding zal wellicht opvallen de geheel van het gebruikelijke afwijkende behandeling der hoofdgedachten” verwachten wij iets anders.

Ik meen dus, dit boek te moeten veroordelen om zijn gebrek aan begripsbepaling en zijn slordige formulering, om de disharmonie tussen theoretisch en technisch deel en om de verwaarlozing van de moderne techniek in de administratieve inrichting der fabrieksboekhouding. Het boek is hier niet van deze tijd. Wie dit boek leest naast *Simon* is gerechtigd om te concluderen, dat wij er in die 25 jaar niet op vooruit gegaan zijn. Wij zijn dat heus wel.

G. L. GROENEVELD

Effecten en Effectenhandel door Mr. J. J. Polderman.

Bovenstaand werk is als No. 18 van de Serie „Publiek- en Privaatrecht” bij de N.V. Uitgevers Maatschappij W. E. Tjeenk Willink verschenen.

In een inleiding van circa 6 bladen wordt na een kort historisch overzicht de economische betekenis van het effectenhandel behandeld. De schrijver komt tot de conclusie, dat de effectenhandel in de volgende elementen uiteenvalt:

1. Het effect (het object van den handel).
2. De beurs (de plaats, waar die handel gedreven wordt), en de effectenhandelaars (de personen, die van dien handel hun beroep maken, door als intermediair bij dien handel hun tussenkomst te verlenen).
3. Het koopcontract ter beurze, de openbare uitgifte van

effecten, het koopcontact buiten de beurs, de veiling en de executie (de juridische constructies van den handel).

4. Verschillende rechtshandelingen met effecten als object.

Deze elementen zijn door den schrijver achtereenvolgens behandeld, terwijl hij aan het slot een beschouwing wijdt aan „De belastingwetten, welke voor den effectenbezitter van belang zijn”.

Het onderwerp, door Mr. *Polderman* in zijn werk behandeld, kan men van verschillende kanten bekijken, zooals een technische, juridische en bedrijfseconomische; al naar gelang de kring der lezers, welke de schrijver beoogt te bereiken, zal hij een bepaalden kant van het vraagstuk belichten.

Uit het feit, dat door schrijver de technische zijde van het onderwerp met sterk juridischen inslag in het bijzonder naar voren wordt gebracht, zou men kunnen afleiden, dat dit boek in de eerste plaats geschreven is voor juristen en studenten in de rechtswetenschappen. Men had moeilijk iets anders kunnen verwachten van een in de serie „Publiek- en Privaatrecht” verschijnend werk.

Het is een bekend feit, dat de handelstechnische kennis van vele jongere juristen te wenschen overlaat. Het was daarom een gelukkige gedachte van den schrijver, om een zoo belangrijk onderdeel der Handelstechniek als Effecten en Effectenhandel, speciaal voor studeerenden in de Rechten te behandelen.

Op zeer duidelijke en overzichtelijke wijze worden in dit werk de belangrijkste onderdeelen, welke met het onderwerp verband houden, besproken, zooals b.v. verschillende ondernemingsvormen voor den Effectenhandel van belang, verschillende typen van effecten, bijzonderheden van de Amsterdamsche Effectenbeurs, de Vereniging voor den Effectenhandel, de prijscourant, noteering, details betreffende emissies, verpanding, beaarneming en vruchtgebruik van Effecten, Effectenhandelaars, koop en verkoop van effecten buiten de beurs, Effectenveiling en executoriale Verkoop van Effecten.

Verder wordt in het hoofdstuk „Belastingwetten voor den Effectenbezitter van belang” in het kort besproken: Zegel-, Registratie-, Dividend-, Inkomsten- en Vermogensbelasting, Recht van successie en schenking, Belasting op instellingen van de Doode Hand.

Niettegenstaande het boek, zooals reeds te voren gezegd, speciaal bestemd is voor studeerenden in de rechtswetenschap, wil het mij voorkomen, dat het ook voor assistent-accountants van belang kan zijn. Niet in de eerste plaats om de wijze van behandeling der stof uit handelstechnisch oogpunt welke voor dit doeleinde niet steeds voldoende uitgebreid moet worden geacht, noch minder voor wat de bedrijfseconomische zijde betreft, welke practisch aan dit werk vreemd is. Van belang vind ik dit werk voor accountantsstudenten, in het bijzonder voor wat betreft de juridische belichting van het onderwerp.

Zonder in geleerde juridische beschouwingen te treden, vraagt de schrijver dikwijls op eenvoudige wijze de aandacht voor de juridische problemen, die aan bepaalde onderdeelen inhaerent zijn en welke voor accountants dikwijls van groot belang kunnen zijn.

Op deze gronden verdient dit werk m.i. dan ook een plaatsje op de literatuurlijst der accountantsstudenten.

M. P.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Red.: Mej. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD
voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

The position and privileges of auditors

Hans, dr. J. (Weenen) — Een vergelijkende beschouwing wordt gegeven over de positie van den accountant in Engeland en in de verschillende landen van het Continent.

A II 1

The Accountant 4 Augustus 1934

Practice arbitration — a partnership dispute

Redactie — Volledig wordt het verhandelde weergegeven van de arbitrage over de uitkeering van een overleden geneesheer, deelgenoot in een maatschap. Ook het verhoor, dat den accountant is afgenomen, is opgenomen.

A II 1

The Accountant 19 Januari 1935

Audit declined after appointment

Redactie — Besproken wordt of de accountant van een onderneming, die zijn benoeming als zodanig heeft aanvaard, zich later kan terugtrekken.

A II 1

The Accountant 26 Januari 1935

The accountant in modern business

Redactie — In dit artikel is weergegeven het debat tusschen A. Perry—Keene en G. R. Freeman. Perry—Keene beweerde, dat de accountant in de uitoefening van zijn beroep was verouderd. De Heer Freeman was zijn opponent.

A II 2

The Accountant 21 April 1934

The professional accountant yesterday, today and to-morrow

Jones, Edward Furnival — Dit uitvoerige artikel behandelt de positie van den accountant, zooals deze was 50 jaar geleden; zooals deze nu is en zooals deze waarschijnlijk in de toekomst zal zijn.

A II 2

The Accountant 20 October 1934

Actions against auditors

Redactie — Behandeld worden twee fraude-gevallen, waarin schadevergoeding geëischt wordt van den accountant. Het eene geval handelt in Australië, het andere in Canada. In beide gevallen hadden de eischers geen succes.

A II 4

The Accountant 7 April 1934

Company legislation in Canada

Redactie — Naar aanleiding van de nieuwe wettelijke bepalingen, die in Canada vanaf 1 October van kracht zijn geworden, wordt een beschouwing gegeven over: a. de voorschriften voor het prospectus bij de uitgifte van nieuw kapitaal; b. de plichten van den accountant in dit verband; c. de te publiceeren stukken en de daarbij te geven toelichtingen; d. de voorschriften van het publiceeren van de cijfers van de dochterondernemingen enz.

A II 4

The Accountant 22 September 1934

Accountants and prospectuses

Redactie — Naar aanleiding van de uitspraak in het geding tegen het bestuur en den accountant van de R. M. Textiles Ltd. wordt nog eens naar voren gebracht hoe voorzichtig de accountant moet zijn met het onderteekenen of meeteekenen van een prospectus.

A II 4

The Accountant 20 October 1934

Reports to stockholders

Redactie — Gegeven wordt het volledige rapport uitgebracht aan de „Business Advisory and Planning Council for the Department of Commerce of the United States” en bevattende o.m. voorschriften voor: uniforme verslaggeving aan aandeelhouders; verslaggeving van moeder- en dochterondernemingen; de uniforme inrichting van de balans; enz.

A II 4

The Accountant 8 December 1934